

T2-14

EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO Y RIZOMÁTICO

Nicolás Fidel Calderón Urriola¹, Augusto Cahuapaza Morales¹ & Yadira Argota Pérez²

¹Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna, Perú. ncalderonu@unjbg.edu.pe

²Empresa de Servicios Profesionales y Técnicos "ESAC". La Habana, Cuba.

Objetivo: evaluar la competitividad desde el pensamiento complejo y rizomático. **Método:** se analizó el índice de competitividad regional (INCORE) que refirió el Instituto Peruano de Economía para la macro región sur del Perú. se analizaron seis pilares: entorno económico, salud, instituciones, educación, laboral e infraestructura. El pensamiento complejo y rizomático, se valoró desde pilares de la competitividad para el desarrollo de territorios inteligentes con los criterios siguientes: cohesión y desarrollo, servicios de infraestructuras públicas, calidad de vida humana y social, identidad cultural, uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como la sostenibilidad ambiental. Se determinó, el nivel de alerta y riesgo con ponderación competitiva. **Resultados:** se observó, que la medición de la competitividad fue simplista y mutilado, el cual se expresó mediante un pensamiento arbóreo y unidimensional, pues no se confronta los indicadores (raicillas), originarios a nuevos indicadores (raicillas) y pilares (tallos), por la multidimensionalidad que emerge para garantizar un desarrollo sostenible y equilibrio dinámico. **Discusión:** los métodos evaluativos de competencia en la macro región sur del Perú, demandan un enfoque sistémico de medición, pues se carece de indicadores ramificables con impacto en el bienestar del desarrollo humano. **Conclusiones:** desde un enfoque rizomático se considera una crítica constructivista debido a que los indicadores no permiten la evaluación de coeficientes con perspectivas de capacidades.

Palabras clave: bienestar, enfoque interdisciplinar, desarrollo social, integridad

Doi: 10.5281/zenodo.7977820

